

**РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ.**

Хасанова Лола Адизовна

Преподаватель практического курса русского языка
кафедры «Истории и филологии»
Азиатского Международного Университета
г. Бухары. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10829036>

***Аннотация.** В данной статье раскрыты вопросы организации работы в малых группах – как одной из форм познавательной деятельности студентов при обучении русскому языку.*

***Ключевые слова:** личность, общество, групповая работа, успех, мотивация, ответственность, речевое общение, речевые задачи, поисковые методы.*

**WORK IN SMALL GROUPS AS ONE OF THE FORMS OF ORGANIZING
STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY WHEN TEACHING THE RUSSIAN
LANGUAGE.**

***Abstract.** This article reveals the issues of organizing work in small groups - as one of the forms of cognitive activity of students when teaching the Russian language.*

***Key words:** personality, society, group work, success, motivation, responsibility, speech communication, speech tasks, search methods.*

Русский язык в умелых руках и в
опытных устах – красив, певуч,
выразителен, гибок, послушен,
ловок и вместителен.

И. А. Тургенев.

Сегодня университет создаёт условия для формирования личности с помощью соответствующих методов и форм организации обучения. Каждый этап занятия требует своей формы учебной работы, поэтому только умелое сочетание этих форм, разумное использование их при решении различных задач обучения приведут к решению тех проблем, которые стоят перед образовательным учреждением. Организация процесса обучения в виде групповой формы способствует становлению личности, удовлетворяющей современным запросам общества.

Групповая форма познавательной деятельности студентов на занятие – это такой способ организации работы студентов, при которой:

- перед всеми группами или перед отдельными группами одновременно поставлена некоторая учебная цель как общая цель для студентов группы;
- задания могут быть как одинаковыми для всех групп, так и дифференцированными для каждой группы;

- отдельным группам оказывается дополнительная помощь со стороны преподавателя; руководство группой осуществляет лидер;

- группа отчитывается на занятие не только перед преподавателем, но и перед группой.

Успех осуществления групповой формы познавательной деятельности зависит от тщательной подготовки преподавателя и его умения уделить внимание каждой группе.

При групповой форме деятельности отдельные студенты могут занимать позицию преподавателя, появляется возможность реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища. Главная идея обучения в группе – учиться вместе, а не просто выполнять что-то вместе. Сотрудничество, а не соревнование – вот основа обучения в группе.

Индивидуальная ответственность означает, что успех всей группы зависит от вклада каждого участника, что предусматривает помощь друг другу. Обучение происходит при общении.

Владея методикой проведения групповой работы, нужно так организовать учебный процесс, чтобы студенты чувствовали себя полноправными субъектами этого процесса, свободными в творческом достижении принятых ими целей обучения и воспитания. В зависимости от целей занятия преподаватель может применять различные варианты работы в малых группах. Их с успехом можно использовать при решении почти всех дидактических задач. Приведу примеры использования вариантов работы в малых группах на занятиях.

Изучение нового материала занимает в системе занятий особое место. Это первоначальное звено в усвоении новых знаний. В старших курсах по такому материалу проводятся уроки-лекции, включая в себя элементы беседы, уроки-семинары. Я с личного опыта приведу пример проведения семинарского занятия по изучению нового материала по теме: «Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении».

В начале занятия определяю тему, путем анализа предложенных предложений, и ставлю цели изучения темы. Затем всю группу разбиваю на разнородные по уровню обученности группы по шесть человека. Каждая группа получает задание изучить теорию вопроса по учебнику. Лидер группы распределяет «каждый знак препинания» (запятая, двоеточие, точка с запятой, тире) среди ее членов.

На первом этапе занятия каждый студент самостоятельно рассматривает по учебнику данный вопрос. После выполнения этой задачи студенты, состоящие в разных группах, но изучающие один и тот же вопрос, встречаются и обмениваются результатами исследований как эксперты по данному вопросу. По окончании данного этапа они возвращаются в группу и обучают всему новому, что узнали сами, других членов группы.

Во время выступления своего товарища студенты делают записи в своих тетрадях.

На заключительном этапе можно предложить индивидуальное тестирование с последующей проверкой внутри группы, тем самым, проверяя качество усвоения темы.

На занятиях изучения нового материала удобно применять групповую форму работы в случаях, когда материал доступен для самостоятельного восприятия и изучения студентами, и опирается на полученные ранее знания.

Основная цель работы в группах на занятиях закрепления заключается в закреплении и осмыслении изученного. Достижение цели происходит благодаря тренировке, которая должна предполагать необходимую вариативность работ, требующую от студентов переноса знаний и умений, их использование в нестандартных ситуациях. Активизировать учебно-познавательную деятельность каждого студента на таких занятиях можно с помощью проведения практикумов. Группам даются одинаковые задания, которые необходимо выполнять по порядку. Способ решения всех упражнений должен знать каждый студент в группе.

Преподаватель может попросить рассказать решение любого задания любого студента группы, может предложить ему дополнительные вопросы по этому упражнению.

Следовательно, студенты заинтересованы в том, чтобы все члены группы разобрались в решении каждого задания, потому что от этого будет зависеть выставление оценки за работу в группе.

Таким образом, применение групповых форм работы на занятиях по изучению нового материала позволяет каждому студенту получить целостное представление о важных и сложных темах курса, способствует формированию у них познавательных и исследовательских умений. Работа в группах на занятиях закрепления дает возможность повысить качество знаний, полученных студентами: растет заинтересованность студентов в решении задач различными методами, увеличивается ответственность за выполнение и понимание не только своего задания, но и остальных задач, а также по пониманию решения другими членами группы.

REFERENCES

1. Об организации групповой работы и выборе заданий для нее-1972: сборник научных трудов Советская педагогика/под редакцией. А. Бенко -СПб; Тарту, 1972.
2. Бодалев, А.А. О взаимосвязи общения и отношения /А.А. Бодалев // Вопросы психологии - 1996.- № 3.
3. Дьяченко В. К. Сотрудничество в обучении - М.: Педагогика,1991.
4. Лийметс Х.Й. Групповая работа на занятиях курса русского языка. - М.: Знание, 1975.
5. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.
6. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.
7. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38
8. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>
9. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

10. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>
11. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
12. Муродова, Д. А. (2023). ПОНЯТИЕ СЛОВ «ЩЕДРОСТЬ И ТРУСОСТЬ» В ЛАКСКОМ ЯЗЫКАХ.
13. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>
14. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.
15. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>
16. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>
17. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ.
18. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>
19. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853> Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>
20. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 2(11), 403–408. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10107320>
21. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>
22. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>
23. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

24. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>
25. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>
26. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>
27. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>
28. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>
29. Хасанова, Ш. Б. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1220-1226.
30. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>